

Raimov Akbar
Master student
Jizzakh state pedagogical
university

Raimov Akbar
Magistr
Jizzax davlat pedagogika
universiteti

Раимов Акбар
магистр
Джизакский
государственный
педагогический
университет

“MAHBUB UL-QULUB” ASARIDA SHAXSNING QARINDOSHLIK DARAJASINI IFODALOVCHI LEKSIK BIRLIKLARNING QO‘LLANISHI.

ANNOTATSIYA: Ushbu maqolada so‘z mulkinging sultoni Alisher Navoiyning Mahbub ul qulub dostonidagi shaxsning qarindoshlik darajasini ifodalovchi leksik birliklarning qo‘llanilishi haqida atroflicha ma‘lumot berilib tahlil qilinadi.

KALIT SO‘ZLAR: Mahbub ul-qulub, volid, pader, ato ano, o‘g‘ul

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЛЕКСИЧЕСКИХ ЕДИНИЦ, ПРЕДСТАВЛЯЮЩИХ УРОВЕНЬ ОТНОШЕНИЙ ЧЕЛОВЕКА В ПРОИЗВЕДЕНИИ «МАХБУБ УЛ- КУЛУБ».

АННОТАЦИЯ: В данной статье даны и проанализированы подробные сведения об использовании лексических единиц, репрезентирующих уровень родства человека в эпосе Махбуб уль-Кулуб Алишера Навои, султана слова собственность.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Махбуб ул-кулуб, волид, падер, ato ano, ўғул

THE USE OF LEXICAL UNITS REPRESENTING THE RELATIONSHIP LEVEL OF A PERSON IN THE WORK OF "MAHBUB UL-QULUB".

ABSTRACT: In this article, detailed information is given and analyzed about the use of lexical units representing the level of kinship of a person in the Mahbub ul Qulub epic of Alisher Navoi, the Sultan of the word property.

KEY WORDS: Mahbub ul-qulub, volid, pader, ato ano, o‘g‘ul

Turkiy tillar bo'yicha qilingan dastlabki ishlar turkiy tillar gruppasiga kiruvchi biror xalqning tarixini uning etnografik xususiyatlarini tekshirish bilan bog'lab, qavm-qarindoshlik terminlari ustida yo'l-yo'lakay to'xtab o'tilgan, xolos.

Turkologiyada qavm-qarindoshlik terminlarini tilshunoslik nuqtai nazaridan tekshirish ishlari endigina boshlangan bo'lib, bir tilning qavm-qarindoshlik terminlarini, ba'zi ishlarda esa turkiy tillarning ko'pchiligini bir-biriga qiyos qilish yo'li bilan tekshirib chiqqanlar.

Ma'lumki, har qanday terminlar, shu jumladan, qavm-qarindoshlik terminlari ham qanchalik turg'un bo'lmasin, zamon o'tishi, jamiyatning o'zgarishi, oila, nikoh formalarining yangi shakllari va ular o'rtasidagi munosabatlarning o'zgarishi bilan ishlatilib kelinayotgan qavm-qarindoshlik terminlarining ma'no doirasi ham kengayadi, yangi turlari paydo bo'ladi.

Hozirgi zamon o'zbek va uyg'ur tilidagi qavm-qarindoshlik terminlari o'zlarining kelib chiqishi va ma'nosiga ko'ra aso-san uchta katta gruppaga bo'linadi:

I. Qon-qarindoshlik terminlari.

II. Nikohdan keyin paydo bo'lgan qarindoshlik terminlari.

III. Yaqinlik nomlari.

I. Qon-qarindoshlik terminlariga o'zbek va uyg'ur tilida, shuningdek, boshqa turkiy tillarda *ona*, *ota*, *aka*, *tog'a*, *xola*, *buva* (*bobo*), *buvi*, *amma*, *nabira* kabi ma'nolarni ifodalovchi terminlar kiradi.

II. Nikohdan keyin paydo bo'lgan qarindoshlik terminlarini *er*; *xotin*, *kuyov*, *kelin*, *pochcha*, *boja*, *ovsin*, *qayin ona*, *qayin ota*, *suda*, *quda xola*, *quda buva*; *o'gay ota*, *o'gay ona*, *o'gay bola* singari terminlar tashkil etadi.

III. Yaqinlik nomlari deb atalgan bu gruppada asosan o'zbek, uyg'ur tiliga xos bo'lib, bu termin yuqoridagi ikki gruppada terminlardan butunlay farq qiladi, ya'ni bu tutingan so'zi bilan — *tutingan ota* (+ m); *tutingan ona* (+ m); *tutingan o'g'li* (+ m); singari ifodalangan terminlar kiradi.

Terminlarning birinchi gruppasi o'z navbatida o'z gruppasidagi terminlar bilan birga — *ota-ona*, *ota-bobo*, *tog'a-jiyan*, *opa-singil*, *aka-uka*, *amma-xola* kabi formalarda juftlashib, ko'plik va jamlash ma'nolarini ifoda qiladi. Shuningdek, boshqa so'z turkumlari bilan — *katta buvi*, *o'gay ona*, *qayin ota* singari yangi qavm-qarindoshlik terminlari va har xil affikslar olib otalik, enaga kabi yangi ma'noli so'zlarning yasashida asosiy manba bo'la oladi.

“Mahbub ul-qulub” asarida ham qarindoshlik semasiga ega bo'lgan *ota* leksemasi bir necha bor qo'llangan. Asarda mazkur leksik birlik asosan *ato* shaklida kelgan:

Masnaviy:

*Kimki ato amrig'a qo'ymas
bo'yun,*

Pir ila maxdum ishin der o'yun.

*Billki, chekar Tengri yo'lidin
ayoq,*

Tengri bila oq bo'lar, pirla oq.

Ota, *ato* so'zlari qon-qarindoshlik termini sifatida turkiy tillarda asosan bolasi bor yoki biror shaxsning bolasini asrab olgan shaxsga (erkak) nisbatan aytiladigan termindir. Asarda quyidagi misolda bu mazmun to'la-to'kis namoyon bo'ladi:

*Valine'matqa ayb ravo ko'rguvchi qul
piriga murtad muridur va atosig'a
haromzoda o'gul. Muridg'a pir va o'gulg'a*

ato va *xodimg'a maxdum haqqi andoqdurkim, bandalarg'a Qodiri qayyum haqqi*

(Hilm zikrida, 30-tanbeh).

O'zbek tilining shevasida *ada* varianti bo'lib, bu so'z ham *dada*, *ota* ma'nosida ishlatiladi. Bu *ada* formasi ham qadimgi yodgorliklarda mavjud bo'lib, *ota* ma'nosida ishlatilganligi ko'rinadi: *Ada* (M., 354) — отец. Bundan tashqari, uyg'ur tili shevalarida ham *ota* ma'nosida uchraydi. Demak, *ada* termini *dada* va *ota* terminining o'zgarishi yoki bolalar tilidagi so'z deb qarashga o'rin qolmaydi. U termin sifatida qadimdan ma'lumdir.

Yuqoridagi misollardan shunday hukm chiqarish mumkinki, *ota* termini umumtermin bo'lishi bilan uning sinonimlari (dialektlaridagi variantlarini hisobga olgan holda) qatoriga *dada*, *ada* va shu kabi terminlarini kiritish mumkin. Lekin shunday bo'lsa ham, bu terminlar *ota* termini ishlatilgan va anglatgan ma'nolardan ancha farq qiladi. Masalan, *ota* termini o'zbek, uyg'ur, qozoq, qirg'iz tillarida begona shaxsga nisbatan hurmat, izzat nuqtayi nazaridan murojaat qilinganda u shaxsning ismidan keyin qo'yib yoki qo'ymasdan ishlatiladi. Masalan: *Nurmat ota, gapingiz juda o'rinli*.

Lekin "Mahbub ul-qulub"da *ota* so'zining bu ma'noda ishlatilishi uchramaydi.

Bulardan tashqari, hozirgi zamon turkiy tillari ichida o'zbek, uyg'ur, turk va ozarbayjok tillarida *ota*, *dada* ma'nosida arab tilidagi *validun* so'zi o'zbek tilida *valid* formasida; tojik-fors tilidagi *pedar* so'zi o'zbek tilida *padar*, uyg'ur tilida *peder*, turk tilida *peder* formalarida qabul qilingandir. Bu so'zlar shu tillarda *ota* ma'nosini anglatib, o'zbek, uyg'ur tillarida ham xuddi shu ma'noda ishlatiladi va turkiy tillardagi

ota, *dada* terminlarining sinonimi sifatida qo'llaniladi. *Valid*, *padar* terminlari o'zbek tilida ko'proq ishlatiladi, bulardan *valid* termini ko'pincha diniy kitoblarda, dindorlar tilida uchraydi.

Ota leksemasining *valid* shaklida "Mahbub ul-qulub" asarida ham qo'llanganiga guvoh bo'lish mumkin:

Oxir xudovandi bemisl-u monandkim, anga yo'qtur shabih va sharik va valid va farzand, yaktoyedur behamto, beishtiboh-u ikroh (vahdahu lo sharika lahu lo iloha illolloh) g'ayrati ilohiy va g'azabi nomutanohiy bila alarg'a ham ne rasvolig'lar nasib etti va dark ul-asfalg'a ketib, ishlari ne yerga yetti.

(3-qism. Mutafarriqa favoyid va amsol va surati, 6-tanbeh)

Ota termini *ona* termini bilan birgalikda yonma-yon yoki juftlashib ham keladi va bu vaqtda *ota* termini har doim birinchi o'rinda, birinchi komponent bo'lib keladi va jamlovchi — *ota* va *onani* ifodalovchi yangi ma'no ottenkasiga ega bo'ladi. Bunday xususiyat turkiy tillarning deyarli hammasida mavjuddir: *Ota-ona* (o'zb.); *ata-ana* (uyg.); *ata-ana* (qq.).

"Mahbub ul-qulub" asarida ham qiyoslash va zidlash tarzida shunday holat kuzatilgan:

Karam va muruvvat ato va anodurlar, vafo va hayo ikki hamzod farzand, har necha ul ikovga nur bila safodur, bu ikavga ittisol bila payvand, har ko'ngulnikim, vafo maskan qilur, hayo ham qilur va har maskandakim, ul topilur, bu ham topilur.

(*Vafo zaylida va hayo zikrida*, 18-tanbeh)

Ona so'zi qon-qarindoshlik termini sifatida hozirgi zamon turkiy tillarning deyarli

hammasida va o'zbek, uyg'ur, qozoq, qirg'iz, turkman va qoraqalpoq tillarida shu tillarning fonetik xususiyatlariga moslashgan va uni aks ettirgan holda mavjuddir.

Shu bilan birga, o'zbek tilida ona terminining sinonimi sifatida arab tilidagi *valida*, fors-tojik tilidagi modar terminlari keng ma'noda ishlatiladi. Modar termini o'rta asr o'zbek va uyg'ur klassik adabiyotlarida ishlatilgan bo'lsa, *valida* termini esa o'zbek tilida bugungi yozma adabiyotlarda tez-tez uchrab turadi.

Hozirgi zamon o'zbek adabiy tilida ham yuqorida aytilganidek, *ona* terminining sinonimi sifatida ishlatilib, onani ulug'lash, uni yuqori darajaga ko'tarish, ulug' inson, siymo sifatida tasvirlash jarayonida *valida* termini ona termini bilan barobar ishlatiladi.

“Mahbub ul-qulub” asarida *ona* so'zi juda kam qo'llangan va deyarli bir necha o'rinlardagina uchraydi, xolos. Asarda bu so'z *ano* shaklida uchraydi:

*Karam va muruvvat ato va anodurlar,
vafo va hayo ikki hamzod farzand.*

Bundan tashqari, qon-qarindoshlik ma'nosini anglatuvchi o'g'il so'zi ham mavjud bo'lib, bu leksema “Mahbub ul-qulub” asarida ham bir necha bor qo'llangan va asarda bu birlik o'g'ul shaklida ifodalangan:

*O'g'ul atog'a boziy bermak peshalari,
dag'alliklarin kirom ul-kotibayndin
yoshurmoq andeshalari.*

(28-fasl. Bozor kosiblari
zikrida)

*Valine'matqa ayb ravo ko'rguvchi qul
piriga murtad muriddur va atosig'a
haramzoda o'g'ul. Muridg'a pir va o'g'ulg'a*

*ato va xodimg'a maxdum haqqi andoqdurkim,
bandalarg'a Qodiri qayyum haqqi.*

Qarindoshlik ma'nosini ifodalaydigan yana bir leksik birlik hisoblangan *qiz* so'zi ham hozirgi zamon turkiy tillarning hammasida mavjud.

Qiz so'zi o'g'il so'zining antonomik formasi bo'lib, bolaning jinsini ko'rsatuvchi so'zdir. Bu *qiz* so'zi o'zicha mustaqil umum ma'noga egadir.

Qiz qon-qarindoshlik termini sifatida ota-onalar, buva hamda buvilar va umuman qizning eng yaqin qarindoshlari tomonidan 1-shaxs egalik affiksi qo'shib, o'zining qizi ekanligini bildiradi va shu formada murojaat qiladi.

Qari chol-kampirlar murojaat qilinuvchi *qiz* o'z bolalari, qizlari tengi bo'lganda ham 1-shaxs egalik affiksi qo'shib murojaat qiladilar. Bu xususiyat turkiy tillarning hammasida deyarli mavjuddir. Bu vaqtda, asosan, qizga nisbatan hurmat, o'ziga yaqin tutish ottenkalari sezilib turadi. Lekin odatda qizning ota-onasi, yaqin va uzoq qarindoshlari qizning shaxsiy otini aytib murojaat qiladi. Egalik affiksi bilan kelgan *qizim* formasida erkalatish, mehribonlik ottenkalari sezilib turadi.

“Mahbub ul-qulub” asarida *qiz* leksemasi asosan umumiy ma'noda qo'llangan:

Qit'a:

Zevar bila shakli xo'b bo'lmas,

Har qizki, erur yomon liqolig'.

*Har necha qorong'u bo'lsa
hujra,*

*Sham' anda bo'lur fuzun
ziyolig'.*

(Podshohlar zikrida, 89-
tanbeh)

Bu o'rinda *qiz* so'zining ko'proq jinsni, shu bilan birga, yoshni ifodalovchi ottenkasi namoyon bo'lgan.

Bundan tashqari, asarda *qiz* so'zi *o'gul* so'zi bilan birgalikda qo'llanib, umuma'no ifodalab kelgan:

Tong otqoch er va xotuni kasb uchun tarqashib, o'g'ul va qizlari ko'y va ko'chada butrashib.

(13-fasl. *G'arib va benavolar zikrida*)

O'g'il va qiz so'zlariga sinonim sifatida fors tilidan kirgan *farzand* so'zi qo'llanishi mumkin. Bu so'z turkiy tillarda qonqarindoshlik termini sifatida turkiy tillardagi o'g'il va qiz terminini ifodalab keladi. "Mahbub ul-qulub"da ham ushbu leksema ishlatilgan:

Karam va muruvvat ato va anodurlar, vafo va hayo ikki hamzod farzand.

(*Vafo zaylida va hayo zikrida, 17-tanbeh*)

Farzand termini ko'pincha umumma'noga ega bo'lib, *bola* terminiga moyilroq ottenkalarga egadir. *Bola* so'zi ham umumtermin bo'lib, qiz termini bilan birga kelib, qizning turmushga chiqmaganligini, ham yosh ekanligini ko'rsatib keladi. *Bola* terminining ma'no doirasi *farzand* terminiga nisbatan kengroq bo'lib, hayvonlarning bolalariga nisbatan ham qo'llana oladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Alisher Navoiy, "Mahbub ul-qulub" asari. "Yoshlar nashriyot uyi", Toshkent, 2018.

2. Alisher Navoiy asarlari tilining izohli lug'ati, II va III tom. O'zbekiston "Fan" nashriyoti, Toshkent, 1983.

3. N. Rahmonov, Q.Sodiqov, O'zbek tili tarixi, O'zbekiston faylasuflari milliy jamiyati nashriyoti, 2009.

4. O'zbek tilining izohli lug'ati. Toshkent "O'ME", 2007.

5. Shavkat Rahmatullayev, O'zbek tilining etimologik lug'ati, Toshkent, "Universitet", 2009.

6. Nizomova, M., & Rahmonova, M. (2023). The concept of "time" in english and uzbek works of art and its linguistic and cultural interpretation. *Oriental Journal of Philology*, 3(05), 15-24.